

IMPACT OF MODERN TECHNOLOGIES ON HUMAN MENTAL HEALTH

Ergasheva Gullolaxon Nosirjon qizi

Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universiteti
Psixologiya (faoliyat turlari) yo’nalishi 1-kurs magistranti

Annotation: In this article, the author has mentioned the negative impact of social networks, which are rapidly developing in our modern society, the latest modern technologies, media covering all parts of our life activities, and social networks on the psychological characteristics and cognitive sphere of a person. In addition, the effect on the physiological state is also listed. S. L. Rubinshteyn, I. M. Sechenov studied the thoughts of memory and attention, which are considered cognitive fields.

Key words: cognitive domain, psychological trait, mental health, physiological health, modern technology, social network.

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING INSON PSIXIK SALOMATLIGIGA TA’SIRI

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif hozirgi zamonaviy jamiyatimizda shiddat bilan rivojlanib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar, eng so’nggi zamonaviy texnologiyalarning hayot faoliyatimizni barcha qismini qamrab olayotgan media vositalari, ijtimoiy tarmoqlar shaxsning psixologik xususiyatiga, kognitiv soxasiga salbiy ta’sirini keltirib o’tgan. Bundan tashqari fiziologik xolatiga ta’siri ham sanab o’tgan. S.L.Rubinshteyn, I.M.Sechenovlarning kognitiv soxa hisoblanmish xotira va diqqat borasidagi fikrlarini tadqiq qilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv soha, psixologik xususiyat, psixik salomatlik, fiziologik salomatlik, zamonaviy texnologiya, ijtimoiy tarmoq.

Kirish. Bugungi kunda jadal rivojlanib borayotgan dunyoda zamonaviy texnologiyalarga, internetga, turli xildagi ijtimoiy tarmoqlarga jamiyatimizdagi insonlar bog’lanib qolayotganini har qadamda guvohi bo’lishimiz mumkin. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki XXI asr axborot kommunikatsiyalar asri deb bejizga nomlanmagan. Zamonaviy texnologiyalar hayotimizni katta o’zgarishlarga olib keladigan muhim aspekt sifatida ko’rishimiz mumkin. Biz har kuni istalgan joyda smartfonlarni, internetni, ijtimoiy tarmoqlarni va boshqa texnologik vositalarni ishlatamiz. Bu esa albattaki psixologik va fiziologik salomatlikka salbiy ta’sir etadi. Birinchi navbatda zamonaviy texnologiya sifatida gedjetlarni, telefonlarni misol qilib oladigan bo’lsak bularning albatta foydali va zararli tomonlari mavjud, quyida ularni ko’rib chiqamiz. Kuzatishlarimizdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki kundalik

hayotimiz davomida biz 10-12 soat davomida turli elektron vositalardan foydalanamiz bu omil fiziologik salomatlikka ta’sir etsa, shu 10-12 soatlik electron texnologiya, gadjet, smartfon, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish davomida turli xildagi yoqimli va yoqimsiz xabarlarga, bazida esa kuchli stressga olib keladi. Ayniqsa jamiyatimiz insonlari odatlanib borayotgan erta tongdan uyqudan uyg’onishlari bilan ijtimoiy tarmoqdagi salbiy ma’lumotlardan xabarlardor bo’lishi natijasida ularning ruhiy holatiga ta’sir etmay qolmaydi. Asabiylashish, stress, kuchli salbiy emotsiya, ba’zi xollarda nevrozlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Smartfonlar, ijtimoiy media kabi texnologiyalardan ortiqcha foydalanish ba’zi xollarda giyohvandlikga, kiberbullinga olib kelishi mumkin. Bu xolatlar esa inson mahsuldorligining pasayishiga, uyqu rejimining buzilishiga, ijtimoiy aloqalarning uzilishiga, yuzma yuz ijtimoiy aloqalarning qisqarishiga sabab bo’ladi. Bu o’z navbatida shaxsning ijtimoiy ko’nikmalariga sezilari ta’sir ko’rsatadi. Natijada esa ruhiy salomatlikga ham salbiy ta’sir ko’rsatadi. Jamiyatdan yakkalanib qolish hissi paydo bo’ladi, jamiyatda emas, virtual dunyodan yaqin inson qidira boshlaydi, jamiyatdan shaxs o’zini ayro tutadi va buni isboti tariqasida bu kabi insonlarda o’ziga bo’lgan ishonch darajasi sezilarli darajada pastlaydi. Biroq bu kabi omillarni sanab o’tsakda, bu texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ijtimoiy tarmolar, zamonaviy texnologiyalar bugungi kun jamiyatidagi barcha sohalarga, muloqot, mehnat, o’yin faoliyati tarzimizga, hattoki shaxsiy psixologik rivojlanish uslubimizga ta’sir ko’rsatib ulgurdi. Bular hayotimizni yanada qulayroq qildi, to’laqonli dunyoqarashimizni kengaytirdi, dunyoning turli burchaklaridan kelgan insonlar bilan muloqot qilish imkonini berdi. Lekin o’z navbatida bu zamonaviy texnologiyalar psixologik jihatdan bir qator qiyinchiliklarni ham keltirib chiqardi. Texnologiyalarning inson psixik salomatligiga ta’sirini o’rganish bugungi kunning dolzarb muammolardan biridir. Bizning turmush tarzimiz ijtimoiy tarmoqlar, texnologiyalar bilan chambarchas bog’lanib qolishi natijasida, bizning emotsional fikrlash tizimimiz, his tuy’gularimiz va xatti-harakatlarimizni qanday shakllantirishni tushunmaslik darajasiga olib kelmoqda. Bugungi kunda yoshlarimiz internet , ijtimoiy tarmoqdagi mashhur insonlar, zoravonlik aks etuvchi video roliklar, giyohvandlik, no’tog’ri talqin qilingan diniy oiqmlarga o’zlari bilmagan xolda aralashib qolishi, zo’ravonlikni aks ettiruvchi video roliklarni tamosha qilishi natijasida shunday kiberzo’ravonlik, yoshlar orasida aka ukasiga, maktab xududida o’zidan kichik bolalarga zo’ravonlik qilish xolatlariga sabab bo’lmoqda.

Texnologiyaning bolalar va o’smirlar rivojlanishiga ta’sirini ham hisobga olish kerak. Ular juda yoshligidan texnologiyaning faol foydalanuvchilariga aylanishadi va bu ularning shaxsiyat rivojlanishiga, ijtimoiy ko’nikmalariga va o’zini o’zi qadrlashiga ta’sir qilishi mumkin. [1].

Ijtimoiy tarmoqlar, smartfonlar, gadjetlar kundalik hayotimizning muhim qismiga aylanib bo’ldi. Bular bizga turli madaniy muhitga mansub kishilar bilan bog’lanish, ularning ijtimoiy madaniyatidan xabardor b’lish, chet eldagi fan jamiki barcha sohadagi yangiliklardan xabardor bo’lish imkonini berdi. Biroq umumman olganda ijtimoiy tarmoqlar o’zini o’zga bilan, davlatni davlatlar bilan taqqoslash platformasiga aylandi, bu esa o’z navbatida insonda hasad, nafrat, norozilik hissini keltirib chiqardi. Virtual hayotda mavjud bo’lgan ijtimoiy qulayliklarni kuzata turib shaxs, “mukammal” hayotni ko’rishi o’zini baxtsiz, omadsiz his qilishiga, har bir faoliyati davomida o’zni omadsiz hisoblashiga, muvaffaqiyatga erisha olmasligiga, ba’zi xollarda chuqur ruhiy tushkunliklarga olib keldi. Instagram ijtimoiy tarmog’iga turli xildagi madaniyatga to’g’ri kelmaydigan beo’xshov kontentlar shaxs o’zini hurmat qilmasligini, ya’ni shaxs muvaffaqiyatga, mashxurlikga erishish istagida o’zining hurmatiga salbit ta’sir yetkazmoqda, bu xolat asosan o’smirlar va o’spirinlar o’rtasida kuzatilyapti. Albattaki bu yoshlarning o’zini-o’zi qadrlashiga, o’ziga bo’lgan ishonch tuyg’usining yo’qolishiga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari Smartfonlar bizning kognitiv rivojlanishimizga ham salbiy ta’sir qilishini ta’kidlashimiz o’rinlidir. Kognitiv rivojlanishda asosiy muammolardan biri bu diqqatni jamlash, diqqatning barqarorligini yo’qolishi va xotiraga kelsak xotira jarayonlarining sustlashishi, o’qish faoliyatini, ish faoliyatini smartfonlar bilan bo’g’lab qo’yishi xotira jarayonlari bo’lmish yodga turshirish,saqlash, unutish, kabi xususiyatlariga salbiy ta’sirini o’tkazmoqda ya’ni o’smirlarda bu tarmoqlar vazifalarini samaradorligini ta’minlashiga xalaqit berishi mumkin, o’quvchilardagi bu xolat maktab sifatining pasayishiga sabab bo’ladi. Inson hayotida xotiraning o’rni beqiyosdir. Bu borasida S.L.Rubinshteyn va I.M.Sechenov ham o’z fikrlarini ilgari surigan. Xotirasiz inson “abadiy go’daklik xolatida” qolgan bo’lar edi (I.M.Sechenov). S.L.Rubinshteyn ta’kidlaganidek: “Xotirasiz, daqiqa mavjudotlari bo’lar edik. O’tmishimiz kelajak uchun o’lik bo’lar edi, Hozirgi zamon kechmishiga ko’ra o’tmishda badar yo’qolar edi”. Bu olimlarimiz takidlab o’tgan kognitiv jarayonlarimiz insoniylik madaniyatining yo’qolib ketmasligiga, tafakkurimizning turli atrofda, kundalik hayotimizda bo’layotgan ish faoliyatimizni tadbiiq etilishiga va tuyg’ularimizning kechishiga ko’mak bermoqda.[2]

Foydalanilgan internet manbalari:

1. <https://www.psy-77.ru/blog/vliyanie-tehnologij-na-psihologicheskoe-razvitiie-povedenie-lyudej/>
2. <https://mu haz.org/xotira-jarayonlari-va-turlari.html>